

Проців Олег Романович

докторант Львівського регіонального
інституту державного управління

м. Івано-Франківськ

вул. Козацька, 1

76019

oleg1965@meta.ua

Правозастосування щодо плати за користування мисливськими угіддями

В Україні тваринний світ – у нашому випадку мисливські види тварин, та мисливські угіддя відповідно до статті 13 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу. Від імені народу України органи державної влади та місцевого самоврядування організують користування природними ресурсами.

Для реалізації вимог Конституції України приймається відповідне законодавство: стаття 24 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» щодо плати за користування мисливськими угіддями. Починаючи з 1 січня 2015 року в Україні введена в дію норма щодо плати за користування мисливськими угіддями, а фактично ця норма не виконується, бо так вигідно олігархам, яким влада надала мисливські угіддя. Тож логічно, що відповідно до соціологічних опитувань довіра населення до державного апарату сягає лише 8,6%, а недовіра – 86,3 %. На мою думку, з небажанням вирішувати порушені мною проблеми криється лобіювання владою багатших страт суспільства. Зрозуміло, що чиновник має інтерес дружити з багатим користувачем мисливських угідь, ніж із бідним селянином.

Принаймні у Галичині на початку ХХ століття так не було. Соціальна складова у публічному управлінні у них була на вищому рівні. Так, Станиславівський воєвода видав розпорядження від 16 травня 1923 року, в якому зобов'язав старост через високу інфляцію прив'язати вартість оренди права полювання до вартості зайця, а саме: вартість оренди 40 га мисливських угідь повинна була становити не менше, як вартість однієї голови зайця. Слід сказати,

що за Другої Речі Посполитої польська влада у питанні оплати за мисливські угіддя була більш приязно налаштована до селян, які в основному були української національності, ніж теперішня у Незалежній Україні. Тож не дивно, що біля 3 мільйонів українців виїхало до Польщі, де право людини не лише визначається законодавчо, але й виконується на практиці.

Більше того ми хочемо, щоб в Україні суспільні відносини ґрунтувались на Європейських принципах. У всіх Європейських країнах та й, навіть, у Білорусії та Росії користувачі мисливських угідь оплачують власникам земельних ділянок кошти. До речі, у Німеччині ця сума сягає 340 млн євро. Хочу зазначити, що якщо б навіть застосувати історичний досвід.

Якщо врахувати, що вже п'ять років ігнорується виконання вимог законодавства, то збитки на даний час становлять суму у 1,6 мільярди гривень.

На думку голови Івано-Франківської обласної ради середня вартість оплати за користування мисливськими угіддями становить 6-7 грн. за гектар [1].

Лише що державні лісогосподарські підприємства Івано-Франківської області ведуть мисливське господарство на площі 259 тис. га, тоді як площа лісового фонду цих підприємств становить 468, 3 тис. га. Тобто, 210 тис. га державного лісового фонду державними лісогосподарськими підприємствами надано на безоплатній основі у користування приватним користувачам мисливських угідь.

Тобто лише через бездіяльність Івано-Франківської обласної державної адміністрації державні підприємства області втрачають лише за один рік від 1554 тис. грн (якщо враховувати 6 грн) до 1813 тис грн (якщо враховувати 7 грн.). Якщо врахувати, що ці кошти не поступають і я хочу підкреслити в державні лісогосподарські підприємства з 2015 року то збитки для суспільства становлять по цьому алгоритму визначення вартості біля 6-7 млн грн.

Але й не лише через бездіяльність Івано-Франківської обласної державної адміністрації втрачають державні підприємства, але й комунальні підприємства області. Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Івано-Франківськблагроліс» надало безоплатно 53728 га

лісового фонду. Тобто якщо припустити, що вартість користування мисливськими угіддями за 1 га становить 6 грн. то до бюджету області поступило б щорічно 322 тис. грн. Якщо врахувати, що ці кошти не поступають і я хочу підкреслити в державні лісгосподарські підприємства з 2015 року то збитки для «Івано-Франківськоблагроліс» становлять біля 1,6 млн грн. Отже всього лише через невиконання вимог законодавства публічні бюджети в Івано-Франківській області втратили біля 40 млн. грн.

А якщо цю цифру з Івано-Франківської області екстраполювати на всю Україну то через недолуге публічне управління лише державні лісгосподарські підприємства та обласні бюджети втратили за 5 років не менш як 800 млн. грн.

Якщо застосовувати ринкову вартість мисливських угідь які окупаційна влада Російської федерації реалізовує в окупованому Українському Криму через механізм аукціону то їхня вартість зростає у сотні разів. Так у статті «В Криму продали мисливські угіддя» [2] повідомляється, що 2 липня 2019 року за більш як 16 млн російських рублів продали 4, 1 тис га мисливських угідь, тобто один гектар українських мисливських у вартує біля 30 доларів США. Можна спрогнозувати що якщо на даний час в Україні обліковується біля 40 млн. га, то через бездіяльність службових осіб Україна не отримала до різних бюджетів більш як 1 млрд. доларів США.

Існує, ще одна методика визначення ринкової вартості користування мисливськими угіддями. Так у статті «Група чиновників встановила нечувану суму хабара за мисливські угіддя» [3]. Повідомляється що ДБР розслідується справа щодо посадовців, які «вирішують» за 500 тис. доларів США питання надання у користування мисливських угідь.

Отже реалізація вимог законодавства щодо плати за користування мисливськими угіддями дасть змогу на конкурентних принципах визначити ефективних користувачів мисливських угідь, а кошти спрямуються на реалізацію соціальних та екологічних проектів.

Список використаної літератури

1. Деякі мисливські угіддя Прикарпаття можуть перейти з державного користування – у приватні структури [електронний ресурс].– Режим доступу: <http://galtv.if.ua/video/deyaki-myslyvski-ugidnya-prykarpattya-mozhut-perejty-z-derzhavnogo-korystuvannya-u-pryvatni-struktury>
2. В Криму продали охотничьи угодья [електронний ресурс].– Режим доступу: <http://news.allcrimea.net/news/2019/7/3/v-krymu-prodali-ohotnichii-ugodya-119257/>
3. Група чиновників встановила нечувану суму хабара за мисливські угіддя [електронний ресурс].– Режим доступу: <https://lenta.ua/ua/grupa-chinovnikov-vstanovila-nechuvanu-sumu-habara-za-mislivski-ugidnya-16009/>

Проців О.Р. Правозастосування щодо плати за користування мисливськими угіддями // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні : Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 2. – Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 246-247.